

NUTQ TEXNIKASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Sunnatilloeva Ozodaxon Bahodir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926516>

Annotatsiya. Ushbu maqola nutqning tuzilishi, talaffuz, nutq texnikasining ahamiyatini ko‘rib chiqadi. Maqolada shuningdek, nutqni to‘g‘ri boshqarish, uning ta‘sirini oshirish uchun kerakli psixologik va fiziologik jihatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: nutq, nutq texnikasi, notiqlik san‘ati, til me‘yorlari, orfoepiya, fonologiya, sheva.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение структуры речи, произношения, техники речи. В статье также анализируются необходимые психологические и физиологические аспекты для правильного управления речью и повышения ее воздействия.

Ключевые слова: речь, техника речи, речевое искусство, нормы языка, орфография, фонология, диалект.

Abstract. This article examines the importance of speech structure, pronunciation, speech technique. The article also analyzes the necessary psychological and physiological aspects to properly manage speech and increase its impact.

Key words: speech, speech technique, speech art, language standards, orthography, phonology, dialect.

KIRISH. Nutq texnikasi – bu nutqni samarali va maqsadga muvofiq tarzda taqdim etish usullari va metodlari majmuasidir. Odamlar o‘z fikrlarini va g‘oyalarini boshqalarga yetkazishda turli usullarni qo‘llaydilar, bu esa o‘z navbatida nutq texnikasining muhimligini anglatadi. Nutqni to‘g‘ri tashkil etish, uning aniq, ravon va ta‘sirchan bo‘lishi uchun turli metod va amaliyotlarni bilish zarur. Ushbu maqolada, nutq texnikasi haqida batafsil ma‘lumot berilib, uning o‘quvchi, tinglovchi yoki auditoriya bilan samarali aloqalar o‘rnatishga qanday yordam berishi haqida so‘z yuritiladi.

Asosiy qism. Nutq madaniyati insoniy madaniyatning asosiy ifodasidir. Ma‘naviyati yuqori bo‘lgan inson barkamolligi uning omilkorligi, bilimdonligi, donishmandligida namoyon bo‘ladi va unda albatta nutq madaniyati ham yuqori bo‘ladi.

Til odobi ko'nikmalarini, nutq madaniyati malakalarini egallash, adabiy til me'yorlariga amal qilish oliy ma'lumotli shaxs uchun juda muhim. Bugungi globallashuv davrida yoshlarning ma'naviyatini o'stirishga xizmat qiluvchi hamda ularning vatanga muhabbat ruhida tarbiyalovchi insonlar, hech shubhasiz, o'qituvchilardir. O'qituvchining pedagogik mahoratida uning nutqi, notiqlik qobiliyati muhim ahamiyatga ega. O'quvchi, talabalarning nutqi o'qituvchining nutqiga qarab shakllana boradi. Shuning uchun ham o'qituvchi o'z nutqini ravon, xatoliklarsiz ifodalashi lozim.

Birinchi navbatda nutq so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, nutq — bu odamlar o'rtasidagi fikr va hissiyotlarni ifodalash, ma'lumot almashish, hamda muloqot qilish uchun ishlatiladigan tilning ijtimoiy va kommunikativ vositasidir. Nutq orqali odamlar o'z fikrlarini, g'oyalarini, qarashlarini, istaklarini va ehtiyojlarini boshqalarga yetkazishadi. Nutq nafaqat so'zlar orqali amalga oshiriladi, balki noverbal (so'z bo'lmagan) vositalar, masalan, yuz ifodalari, qo'l harakatlari va tana tili orqali ham uzatilishi mumkin.

Notiqlik – bu nutqni ommaga yoki ma'lum auditoriyaga ta'sirli va samarali tarzda taqdim etish san'ati va ko'nikmasidir. Notiqlik san'ati qadimdan mavjud bo'lib, uning dastlabki namunalarini miloddan avvalgi davrlarda, ayniqsa qadimgi Gretsiya va Rimda uchratish mumkin.

Notiqlik va unga oid tushunchalar qadimiy yunonlar va rimliklar orasida juda muhim o'rin tutgan.

Qadimgi Gretsiyada notiqlik san'ati, ayniqsa, fuqarolik va siyosiy jarayonlarda muhim rol o'ynagan. Dastlab, u erda notiqlik, asosan, sudda o'z himoyasini amalga oshirish, siyosiy so'zlashuvlarda qatnashish va xalqqa murojaat qilish uchun ishlatilgan. Gretsiyada, masalan, Sokrat, Platon va Aristotel kabi faylasuflar notiqlik san'atiga katta e'tibor berganlar. Aristotelning "Rhetoric" (Retorika) asari, notiqlik san'ati haqida yozilgan eng mashhur asarlardan biridir. Bu asarda u notiqlikni odamlarga ta'sir o'tkazish, ularni ishontirish san'ati deb ta'riflaydi.

Qadimgi Rimda notiqlik ham rivojlanib, siyosiy va huquqiy sohalarida keng qo'llanilgan.

Rimlik notiqlar, masalan, Mark Tulliy Siseron o'z vaqtida notiqlik san'atining eng buyuk ustalari sifatida tanilgan. U notiqlikni nafaqat ma'ruzalar yoki sud nutqlari uchun, balki siyosiy faoliyatda ham muhim vosita sifatida ishlatgan.

Shu tariqa, notiqlik san'ati qadimgi zamonlarda juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa, siyosat, huquq va ta'lim sohalarida keng qo'llanilgan. U zamon o'tishi bilan ko'plab yirik mutafakkirlar va notiqlar tomonidan rivojlantirilgan va zamonaviy notiqlik san'ati shakllangan.

Yurtimizda notiqlik san'ati va nutq madaniyatiga katta e'tibor qaratilmoqda. 2015-yilning 12-17-dekabr kunlari O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida, Angliyadan tashrif

buyurgan teatr san'ati bo'yicha yetakchi mutaxassislar Djon Takker (Nutq san'ati), Irina Braun (rejissyor) hamda Niam Douling (plastika bo'yicha rejissyor)lar institut talabalari va professor o'qituvchilari bilan yaqindan ijodiy hamkorlik doirasida amaliy mashg'ulotlar o'tkazdilar. Olti kun davom etgan bu o'quv mashg'ulotlarida, aktyorlik hamda rejissyorlik san'atining asosiy ifoda vositalaridan biri bo'lgan nutq texnikasi va so'z ustida ishlash, mashq qilish, ayrim vaqtlardagina eslanadigan o'tkinchi mashg'ulot emas, institut va professional teatrlar doirasida, har kuni takrorlanadigan, bir umr davom etadigan, vazifa deb qaralishi ta'kidlandi.

Nutq texnikasida so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish alohida ahamiyat kasb etadi. So'zlarni aniq va to'g'ri talaffuz qilish uchun o'zbek adabiy tilining o'ziga xos xususiyatlarini chuqur bilish, og'zaki va yozma adabiy til meyyorlarini egallash, fonetika va fonologiyaga oid bilimlardan xabardor bo'lish, orfoepik qoidalarga amal qilish talab etiladi.

Ba'zi so'zlar, so'z tarkibidagi tovushlar, qo'shimchalar o'zbek so'zlashuv nutqida, ayniqsa, shevalarda turlicha talaffuz qilinadi. Nutq jarayonida shevada gapirish ifodali o'qishga putur yetkazadi, qo'pol talaffuz bilan so'zlarni tartibsi ifodalash esa, tinglovchining g'ashiga tegadi.

Shevalarning nutqimizga ta'siridan qutilish uchun o'zbek adabiy tilini yaxshi o'rganish, badiiy asarlarni ko'proq o'qish, ayniqsa, mumtoz asarlarni mutolaa qilish yaxshi natija beradi.

Xulosa. Nutq texnikasi, so'zlashuvning samaradorligini oshirish uchun muhim vositadir.

Nutqning mazmuni va tuzilishi faqatgina eshituvchilarga etkazilgan ma'lumotning aniq va to'g'ri bo'lishini ta'minlamaydi, balki uning ta'sirchanligini ham oshiradi. Nutq texnikasi shaxsiy va jamoaviy muvaffaqiyatga erishishda, xususan, kommunikatsion ko'nikmalarni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun ham biz gapirayotganda nutq texnikasiga amal qilishimiz lozim. Bu tilimizning rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Sharipova, M. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IFODALI NUTQNING IJTIMOY-PEDAGOGIK FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
2. Sharipova, M., Ro'ziboyeva, Z., & Yovqocheva, H. (2024). FEATURES OF ACHIEVEMENT OF A CAREER IN PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(5), 1370-1376.

3. Baxshilloevna, S. M. (2024). ARXAİK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(4), 343-349.
4. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
5. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
6. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
7. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
8. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
9. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
10. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
11. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).

12. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAİK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
13. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
14. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIİY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O 'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
15. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
16. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
17. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
18. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
19. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLLIGI VA AN'ANAVIYLLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
20. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLLIGI VA AN'ANAVIYLLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
21. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAİK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
22. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).

23. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA “ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN’ATIDA TUTGAN O ‘RNI” MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to’plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUFLAGAN “ALPOMISH” VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
24. Baxshillojeva, S. M., & Firuzova, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
25. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
26. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
27. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.
28. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
29. Azimov, Y., To’xсанov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
30. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
31. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
32. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
33. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BADIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).

34. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O 'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
35. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
36. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
37. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI-BADIY BARKAMOL ASAR.
38. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
39. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic "Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.
40. Baxshilloevna, S. M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONINI O 'RGANISH BOSQICHLARI, METODLARI HAMDA KUYLASH ETOSI. *Научный Фокус*, 1(2), 1096-1100.